

Миронова Т.А.

Старший преподаватель,
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ).

Терновая Л.О.

Доктор исторических наук, профессор.
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ).

Судьба либерализма в университетах: проникновение, укрепление, перерождение и изгнание

Университеты, с самого своего рождения, независимо от того, какую точку отсчета их истории брать, античную или средневековую, играли активную роль в формировании идеологий. Этот процесс, как правило, был крайне поляризованным, в нем основная энергия как профессуры, так и обучающихся концентрировалась на позициях, обозначающих дихотомию консерватизма (лат. *conservo* — сохраняю) и либерализма (лат. *liberalis* — свободный). Все промежуточные идеологические модели рано или поздно притягивались к этим полюсам. Университет опережал общество, служа своеобразным идеологическим барометром, указывающим не только на то, какой оно выберет идейный путь, но как оно по нему пойдет. При этом университет еще и напоминал песочные часы, поскольку в своем развитии стрелка барометра его будущего бытия и надежд государства и общества, связанных с ним, периодически переворачивалась в противоположную сторону.

Несмотря на то, что университеты, возникшие вслед за Болонским (1088) сначала в Западной, а затем Центральной Европе, выстраивали модель образования на основе семи свободных искусств (лат. *septem artēs liberālēs*), невзирая на наличие академических свобод и автономии, а также на подчас слишком вольное поведение школяров смысл деятельности этих учебных заведений состоял в консервации феодального порядка путем его совершенствования благодаря появлению грамотных управленцев. Можно привести только один пример — деятельности первого

министра короля, кардинала Ришельё (1585 – 1642) по поддержанию Сорбонны, выпускником которой он сам и являлся¹.

Неоднородность процессов развития университетов, обусловленная их национальными и территориальными различиями, зависимостью от разных учредителей, в первую очередь относящихся к светской или духовной властям, а также объективные сложности, касающиеся возможности измерить влияние идеологии на университетскую жизнь, не позволяют проводить хронологические границы между ее преимущественно консервативными или либеральными периодами. Однако можно попытаться выявить приблизительное начало поворота стрелки этого идейного барометра, опираясь на ряд весьма точных указателей.

Прежде всего необходимо разобраться с тем, что понималось под выделенными выше идейными полюсами в разные эпохи. Если консерватизм был в целом, и в его университетском варианте весьма постоянен, часто, выступая не как идейный, а поведенческий традиционализм, то либерализм постоянно менял маски. Это было связано с тем, что проникновение либеральных идей в академическую среду началось под воздействием эпохи Просвещения и политических изменений, вызванных революциями XVIII столетия. Нельзя не отметить усиление влияния на университетскую жизнь не только реформаторов, но и меценатов. Тогда появились эндаументы у Йельского, Принстонского и Колумбийского университетов, университетов Эмори и Пенсильвании, совместных капитал которых в настоящее время превышает 120 млрд долл.

Либерализм нуждался в теоретическом обосновании. Он получил его в опубликованном в 1859 г. эссе английского философа Джона Стюарта Милля (1806 – 1873) «О свободе» (англ. *On Liberty*), где выступал под маской утилитаризма². Обратим внимание на личную компоненту взглядов Милля. Будучи нонконформистом, отказавшимся подписаться под 39 статьями Церкви Англии, Милль не имел доступа к обучению в Оксфордском или Кембриджском университетах, состоя на службе в Ост-Индской компании, он поступил в Университетский колледж в Лондоне.

У продвижения либерализма в университеты имелись проблемы как доктринального порядка, так и прикладного. Невозможно назвать исключительно либеральной реформу университетов в Германии, проведенную Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767 – 1835), хотя базовыми

1 Терновая Л.О. Старания кардинала Ришельё // Государственная служба. 2003. № 1. С. 154-159.

2 Милль Дж.С. О Свободе / пер. с англ. А.Н. Неведомского // Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века). – М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288-392.

принципами Гумбольдтовской модели университета (нем. *Humboldtsches Bildungsideal*) были свобода преподавания и обучения, единство преподавания и исследований (нем. *Einheit von Lehre und Forschung*) Эта модель получила широкое распространение по всему миру и оказала решающее влияние на американские *research universities*³. Это — исследовательские университеты, где научные изыскания выступают одной из центральных частей работы⁴. Чуть позднее, чем в Германии, в Англии реформы университетов были инициированы Джоном Генри Ньюменом (1801 – 1889), предложившим проект «университета джентльменов», где «свободное образование» (англ. *Liberal education*) отвечало идеалу «свободного человека» и «свободных наук и искусств»⁵.

Последовавшие начале XX столетия вслед за экономическими и социальными переменами изменения в европейских и американских университетах, частично вызванные бурными студенческим протестами 1960-х гг., заставили откорректировать видение либерализма. Французский социальный мыслитель Мишель Фуко (1926 – 1984), относимый к структуралистам или постмодернистам, заговорил о нем уже как о неолиберализме. В своих лекциях «Рождение биополитики» (англ. *The Birth of Bio-Politics*, 1978 – 1979), Фуко вписал эту идеологию в междисциплинарный механизм наук о жизни (биологии, генетики, экологии, эволюционной теории и др.), призванных регулировать жизнь общества или «глобальной массы»⁶. Утилитарный подход, служивший у Милля выражением либерализма, стал восприниматься как его противоположность. Он сконцентрировался на задачах обеспечения технического прогресса, коммерциализации знаний, а в реалиях информационного общества цель и, более того, миссия университетов, преобразовалась в создание информации, основанной на знаниях⁷.

Уточнение характера такого производства информации и регулирования «глобальной массы» можно найти у канадского культуролога, философа, филолога и литературного критика Маршала Маклюэна

3 Мишина М.М., Делибоженко Е.А. Историческая динамика Гумбольдтовской модели университета // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 7-4. С. 254-256.

4 Гайгер Р.Л. Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка / Пер. с англ. И. Дягиловой; под науч. ред. А. Рябова. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018.

5 Ньюмен Дж.Г. Идея Университета / пер. с англ. С.Б. Бенедиктова, под общ. ред. М.А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006.

6 Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978 – 1979 учебном году / пер. с фр. А.В. Дьякова. – СПб.: Наука, 2010.

7 Сорокин С.Э. Либеральный и утилитарный подходы в эволюции представлений о миссии университетов // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2020. № 3. С. 91-99.

(1911 – 1980). В работе «Средство само есть сообщение» отразил роль университетов в передаче идей, показав, что форма сообщения, средство, с помощью которого оно передается, само по себе несет определенный смысл⁸.

Глубокий анализ эволюции неолиберализма представил новозеландский педагог Майкл А. Питерс (р. 1948), сосредоточившись на влиянии этих идей на образование и социальную политику⁹. Свой экскурс Питерс начинает с возникновения корней неолиберализма в международной организации Общество «Мон Пелерин» (англ. *The Mont Pelerin Society*), которое было учреждено 10 апреля 1947 г. на конференции, инициированной экономистом австрийской школы Фридрихом фон Хайеком (1899 – 1992) в Швейцарии, в местечке Мон Пелерин около города Вева. Участники этого Общества высказались в пользу экономической политики свободного рынка и политических ценностей открытого общества. Далее Питерс выделяет влияние западногерманского ордолиберализма (нем. *Ordoliberalism*) на синтез неоклассики и традиционного либерализма, а также Чикагской школы неолиберализма, критикующей основные принципы функционирования государства всеобщего благоденствия (англ. *welfare state*). Суммарно перечисленные и ряд других трактовок неолиберализма сложились, по мнению Питерса, в целостную картину того, как государственный сектор сумел бросить вызов университетам, включая понимание либерального характера педагогической профессии, сочетании философии индивидуализма с ее парадоксальным стремлением к управлению и контролю. В качестве кейса он обращается к политике Новой Зеландии, в 1980-х гг. перешедшей от модели государства всеобщего благосостояния к неолиберальной модели, что в сфере государственного образования имело разрушительные последствия для культуры общества и социальной справедливости. Питерс приходит к выводу о неизбежном «конце неолиберализма».

Укрепление либерализма в академической среде происходило в значительной степени благодаря успешной институционализации либеральных идей, проявившейся, прежде всего, во введении таких дисциплин, как политология и социология, с сильным либеральным компонентом. Не менее, чем превращение либерализма в доминирующую парадигму в социальных и гуманитарных науках, распространению

⁸ Маклюэн М. Средство само есть содержание [Электронный ресурс] // URL: <http://www.uic.unn.ru/pustyn/lib/maclu.ru.html>.

⁹ Peters M.A. Neoliberalism and After?: Education, Social Policy, and the Crisis of Western Capitalism. New edition. Lausanne: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2011.

смыслов способствовали поддержка академических свобод и практики плюрализма. В результате в западных университетах установилась монополия либерального дискурса. При этом сформировалась неизбежность перерождения либерализма в университетах. Во-первых, она стала следствием эволюции от классического либерализма к неолиберализму / прогрессивизму (социальному либерализму). Во-вторых, обнаружился идейный сдвиг в сторону социального конструктивизма, идентитарной политики, противостоящей глобализму и мультикультурализму. В-третьих, эти идейные трансформации взорвали былую академическую нейтральность, породили конфликты внутри университетов, в частности в форме борьбы между консервативными и либерально-прогрессивными группами. В-четвертых: обнаружилось многочисленное факты ограничения свободы слова в университетах¹⁰; активизировались дебаты о «культуре отмены»¹¹; широко распространились *safe spaces*, т.е. безопасные пространства для людей, относящих себя маргинализированным; развернулась политика *diversity & inclusion* (англ. *diversity, equity, and inclusion* — разнообразие, равенство и включение) или *DEI*. В-пятых, дебаты вокруг «левого уклона» стали выходить за пределы гуманитарных наук, что начинало угрожать политизацией тех исследований, которые имели практическую направленность.

Все эти новации не могли пройти мимо внимания исследователей. В частности, американские авторы юрист, журналист, писатель, активист, президент Фонда за индивидуальные права и самовыражение (*FIRE*) Грег Лукианофф (р. 1974) и социальный психолог и писатель Джонатан Хайдт (р. 1963) в 2015 г. откликнулись на них эссе в одном из старейших и наиболее уважаемых журналов США *The Atlantic*. В 2018 г. они развернули идеи этого эссе в книгу «Избалованный американский разум: как благие намерения и плохие идеи обрекают поколение на провал»¹². В ней они попытались доказать, что излишняя, практика предупреждений о триггерах и создание безопасных пространств вредны студентам. Авторы обозначили три «великие неправды», которые породили многие проблемы в университетских кампусах. Это: «То, что тебя не убивает, делает тебя слабее»; «Всегда доверяй своим чувствам»; «Жизнь — это битва между хорошими и плохими людьми». По их убеждению эти ложные постулаты

¹⁰ Миронова Т.А., Терновая Л.О. Свобода слова в университетах: между компетенцией и геополитикой // Обозреватель — Observer. 2024. № 1 (402). С. 77-86.

¹¹ Нигматуллина Т.А., Терновая Л.О. Неоментальность «культуры отмены» vs традиционные культура и ценности // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2023. № 2 (59). С. 181-187.

¹² Lukianoff G., Haidt J. The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. York: Penguin, 2019.

противоречат как древней мудрости, так и современной психологии. На этом основании они рассматривают: политику идентичности; микро-агрессии; «безопасность»; «культуру призыва» (англ. *call-out culture*), состоящую публичном разоблачении и порицании людей; интерсекциональность, как пересечение различных форм или систем угнетения, доминирования, дискриминации. Авторы дают определение сафетизму (англ. *safetyism*) как культуре или системе верований, где безопасность, в том числе «эмоциональная» превратилась в священную ценность, для сохранения которой не допустимы компромиссы. Отсюда Лукианофф и Хайдт делают вывод, что сафетизм мешает социальному, интеллектуальному и эмоциональному развитию молодых людей. Одна из причин усложнения общей обстановки в университетах заключается в усиливающейся политической поляризации и ужесточении межпартийной вражды левых и правых. Снижение напряженности этого противостояния должно, как они считают, привести к появлению нового типа академической культуры, нацеленной на создание атмосферы благожелательности ко всем студентам.

Соглашаться во многом с выводами Лукианоффа и Хайдта заставляют четко обозначенные современные факты изгнания либерализма из университетов. Отчетливо заметно усиление внешнего давления на администрации учебных заведений, которое идет и от консервативных правительства, и от негативной реакции общества на последствия либеральной атмосферы в вузах. Например, в Венгрии установлен запрет на финансирование «либеральных программ» (*Academic Freedom in Hungary*. CEU Press, 2020). Появились сведения увольнения профессоров из западных университетов за политические взгляды. Проявляющиеся внутри либеральных кругов внутренние расколы из-за радикализации их части, представленной преподавательским корпусом, приводит к утрате доверия всей идеологической программе либерализма. Поднимают голову альтернативные идеологии консерватизма, марксизма, национализма. Исследователями в разных областях предпринимаются попытки деполитизации науки.

Активнее всего за исключение влияния либерализма в университетах взялась администрация 47-го президента США Дональда Трампа. Среди многих препятствий реализации его программы *MAGA* (англ. *Make America Great Again* — «Сделаем Америку великой снова») кризис системы образования занимает не последнее место. Одним из проявлений

тяжелой болезни этой системы явились многочисленные пропалестинские протесты в кампусах, вспыхнувшие еще осенью 2023 г. с началом войны Израиля с ХАМАС. Представители Республиканской партии в Конгрессе США добились вызова президентов крупнейших колледжей на слушания, где им было поставлено в вину излишне либеральное руководство университетами. В результате сначала подала в отставку глава Колумбийского университета, за ней последовал президент Гарвардского университета. На фоне борьбы с нелегальной миграцией сократилось число иностранных студентов, стипендиальный фонд для которых был существенным источником дохода университетов. В рамках урезания бюджетных расходов сокращена та часть средств Государственного департамента США, которая касалась программы «Фулбрайт» (англ. *Fulbright Program*), действовавшей с 1946 г. и предоставлявшей иностранцам по восемь тысяч грантов на обучение в американских колледжах. Властями была заморожена часть федерального финансирования для Гарварда на сумму около 2,2 млрд долл., появилась угроза лишить университет всех налоговых льгот, а Министерство внутренней безопасности США заявило о готовности запретить университету принимать иностранных студентов¹³.

Общее падения качества высшего образования, в том числе из-за его политизации, привело к тому, что все больше работодателей заявляют об отказе принимать на работу выпускников с дипломами университетов Лиги плюща (англ. *The Ivy League*). Меньше становится и приток туда абитуриентов. Одна из причин заключается в снижении мотивации, вызванной слишком глубокой вовлеченностью ведущих американских университетов в политико-культурные баталии вместо обучения. Так, сокращение числа поступающих в Гарвард достигло 17%. На этом фоне активность по набору обучающихся проявляют менее престижные учебные заведения и те, где дается профессиональная подготовка.

У новых властей США этот процесс не вызывает беспокойства. Более того, они намерены им воспользоваться в содержательном плане. Прежде всего, это связано с их желанием удалить из университетской жизни явление «воукизма» (англ. *woke* — прошедшее время от глагола *wake* — проснуться). «Воукизм», или «воук-культура» означает чрезмерное внимание к тематике социальной, расовой и гендерной спра-

¹³ Дунаевский И. Почему власти США грозят лишить Гарвард всех налоговых льгот и какими последствиями это обернется для университета // Российская газета. 2025. 17 апреля.

ведливости¹⁴. Замена этой модели в виде доктрины «гражданского образования» (англ. *civic education*) предусматривает возврат к патриотически ориентированному изучению истории и политики Соединенных Штатов. Однако сложности такого перехода заключаются в наличии у многих преподавателей либеральных взглядов, что проявляется в их поддержке реализуемого в образовании с 2020 г. «Проекта 1619» (англ. *The 1619 Project*). Согласно предлагаемому в этом проекте подходу, отправной точкой американской истории выступает 1619 г., когда на территорию Северной Америки был привезен первый чернокожий раб. Абсолютизация этого обстоятельства обусловила необходимость пересмотра американской истории в координатах распространения расизма и угнетения меньшинств. При настойчивости властей в проведении патриотического поворота сопротивление либеральной профессуры может приобретать разные формы: от открытого протеста до тихих увольнений. Это позволит заменить ушедших педагогов-либералов преподавателями с консервативными жизненными установками. Однако эти внутренние проблемы университетов непременно негативно скажутся на уровне доверия всей системе образования, который и так критически низок.

Показатели падения доверия в системе образования нельзя рассматривать вне общей закономерности смены либеральной и консервативной парадигм в жизни социума. Поскольку университеты всегда были не только школой, где передавались знания, но и полем идеологической борьбы, которая именно в их стенах из-за молодости аудитории и профессиональной эмоциональности преподавательского состава приобретала наиболее яркие черты, то именно специфика проявления либерализма в вузах помогает увидеть его путь от революционной идеи до доминирующей модели политической культуры, а далее заметить, как и почему он превращается в спорную парадигму, следование которой вызывает все больше и у более широкого круга сомнений не только в обоснованности ее применения, но понимания опасности либеральных действий для общества и государства. Поэтому чем виднее такая нижняя грань, тем скорее система образования совершит разворот от либерального курса к консервативным позициям.

При этом нарабатанный в период господства либерализма в универ-

14 Caldera A. Woke pedagogy: A framework for teaching and learning // Diversity, Social Justice, and the Educational Leader. 2018. Vol. 2. Iss. 3. P. 1-11. [Electronic resource]. // URL: <https://scholarworks.uttyler.edu/dsjel/vol2/iss3/1>.

ситетах опыт говорит в пользу разумной интеграции этих двух подходов. Это может быть достигнуто либо путем создания новой модели, которая соединит в себе лучшее из либерального и консервативного начал, либо формирования конкурентной модели, в которой произойдет разделение университетов на те, где по-прежнему будут придерживаться «либеральных ценностей» образования, и такие, что будут жестко нацелены на решение утилитарных задач, например, предпринимательского характера¹⁵. Однако нет никаких оснований надеяться на установление академического идеологического нейтралитета. Любая альтернативная модель высшего образования, лишившись своей идеологической компоненты, потеряет тот нерв, который заставляет циркулировать ее творческую энергию.

Список литературы:

1. Биньковская Л.Н., Мальцев К.Г. Идея «либерального образования» и современный университет: от исследовательского к предпринимательскому // *Общество: политика, экономика, право*. 2022. № 5. С. 12-24.
2. Гайгер Р.Л. Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка / Пер. с англ. И. Дятилевой; под науч. ред. А. Рябова. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 408 с.
3. Дунаевский И. Почему власти США грозят лишить Гарвард всех налоговых льгот и какими последствиями это обернется для университета // *Российская газета*. 2025. 17 апреля.
4. Маклюэн М. Средство само есть содержание // URL: <http://www.uic.unn.ru/pustyn/lib/maclu.ru.html>.
5. Милль Дж.С. О Свободе / пер. с англ. А.Н. Неведомского // *Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века)*. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288-392.
6. Миронова Т.А., Терновая Л.О. Свобода слова в университетах: между компетенцией и геополитикой // *Обозреватель — Observer*. 2024. № 1 (402). С. 77-86.
7. Мишина М.М., Делибоженко Е.А. Историческая динамика Гумбольдтовской модели университета // *Проблемы современного педагогического образования*. 2022. № 7-4. С. 254-256.
8. Нигматуллина Т.А., Терновая Л.О. Неоментальность «культуры отмены» vs традиционная культура и ценности // *Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий)*. 2023. № 2 (59). С. 181-187.
9. Ньюмен Дж.Г. Идея Университета / пер. с англ. С.Б. Бенедиктова, под общ. ред. М.А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006. 208 с.
10. Сорокин С.Э. Либеральный и утилитарный подходы в эволюции представлений о миссии университетов // *Вестник Северного (Арктического) федерального университета*. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2020. № 3. С. 91-99.
11. Терновая Л.О. Старания кардинала Ришелье // *Государственная служба*. 2003. № 1. С. 154-159.
12. Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978 – 1979 учебном году / пер. с фр. А.В. Дьякова. – СПб.: Наука, 2010. 446 с.
13. Caldera A. Woke pedagogy: A framework for teaching and learning // *Diversity, Social Justice, and the Educational Leader*. 2018. Vol. 2. Iss. 3. P. 1-11. // URL: <https://scholarworks.utt Tyler.edu/dsjel/vol2/iss3/1>.
14. Lukianoff G., Haidt J. *The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure*. York: Penguin, 2019. 340 p.
15. Peters M.A. *Neoliberalism and After?: Education, Social Policy, and the Crisis of Western Capitalism*. New edition. Lausanne: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2011. 222 p.

Bibliography

1. Binkovskaya L.N., Maltsev K.G. The idea of “liberal education” and the modern university: from research to entrepreneurial // *Society: politics, economics, law*. 2022. № 5. P. 12-24.

¹⁵ Биньковская Л.Н., Мальцев К.Г. Идея «либерального образования» и современный университет: от исследовательского к предпринимательскому // *Общество: политика, экономика, право*. 2022. № 5. С. 12-24.

2. Geiger R.L. Knowledge and money. Research universities and the market paradox / Translated from English by I. Dyagileva; under scientific ed. A. Ryabov. – M.: Publishing house of the Higher School of Economics, 2018. 408 p.
3. Dunaevsky I. Why the US authorities threaten to deprive Harvard of all tax benefits and what consequences this will have for the university // *Rossiyskaya Gazeta*. 2025. April 17.
4. McLuhan M. The means is the content itself // URL: <http://www.uic.unn.ru/pustyn/lib/maclu.ru.html>.
5. Mill J.S. On Liberty / trans. from English by A.N. Nevedomsky // *Anthology of World Liberal Thought (1st half of the 20th century)*. – M.: Progress-Tradition, 2000. P. 288-392.
6. Mironova T.A., Ternovaya L.O. Freedom of Speech in Universities: Between Competence and Geopolitics // *Observer*. 2024. № 1 (402). P. 77-86.
7. Mishina M.M., Delibozhenko E.A. Historical Dynamics of the Humboldtian Model of University // *Problems of Modern Pedagogical Education*. 2022. № 7-4. P. 254-256.
8. Nigmatullina T.A., Ternovaya L.O. Neo-mentality of the “cancel culture” vs. traditional culture and values // *Bulletin of BIST (Bashkir Institute of Social Technologies)*. 2023. № 2 (59). P. 181-187.
9. Newman J.G. The Idea of the University / trans. from English by S.B. Benediktov, under the general editorship of M.A. Gusakovskiy. - Minsk: BSU, 2006. 208 p.
10. Sorokin S.E. Liberal and utilitarian approaches in the evolution of ideas about the mission of universities // *Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian and Social Sciences*. 2020. № 3. P. 91-99.
11. Ternovaya L.O. The efforts of Cardinal Richelieu // *Public service*. 2003. № 1. P. 154-159.
12. Foucault M. The Birth of Biopolitics: A Course of Lectures Delivered at the Collège de France in the 1978–1979 Academic Year / trans. from French by A.V. Dyakov. – St. Petersburg: Nauka, 2010. 446 p.
13. Caldera A. Woke pedagogy: A framework for teaching and learning // *Diversity, Social Justice, and the Educational Leader*. 2018. Vol. 2. Iss. 3. P. 1-11. // URL: <https://scholarworks.uttyler.edu/dsjel/vol2/iss3/1>.
14. Lukianoff G., Haidt J. The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. York: Penguin, 2019. 340 p.
15. Peters M.A. Neoliberalism and After?: Education, Social Policy, and the Crisis of Western Capitalism. New edition. Lausanne: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2011. 222 p.